

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14790061>

Ходак В.Д.

*аспірант кафедри менеджменту організацій
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0009-0002-2638-1932>*

Князь С.В.

*д.е.н., професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-7236-1759>*

Кучер А.В.

*д.е.н., професор кафедри менеджменту організацій
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0001-5219-3404>*

Русин-Гриник Р.Р.

*Phd, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0003-2895-6437>*

ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ SMART- ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ БУДІВЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ

**JEL Classification: O33, L74, L86, M15, D24.
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У сучасних умовах активної цифровізації економіки SMART-технології стають ключовим елементом трансформації управління у будівельному бізнесі. Вони сприяють оптимізації процесів, підвищенню рівня безпеки, зменшенню витрат та посиленню конкурентоспроможності компаній. Дослідження параметризації системи впровадження SMART-технологій дозволяє виокремити основні показники, які визначають їх успішний розвиток та інтеграцію. Параметризація виступає важливою передумовою для створення математичної моделі розвитку SMART-технологій. До цих технологій входять системи автоматизації, моніторингу, управління ресурсами та аналізу даних.

На основі проведеного аналізу розвитку SMART-технологій у будівельному бізнесі обґрунтовано, що їх впровадження забезпечує суттєве підвищення ефективності управління, зокрема через оптимізацію процесів, зниження витрат і підвищення рівня безпеки працівників. Визначено, що ключовими параметрами для моделювання є швидкість передачі даних, кількість інтегрованих пристроїв, рівень економії ресурсів, а також соціальні показники, такі як задоволеність клієнтів. Доведено, що параметризація системи розвитку SMART-технологій є необхідною передумовою для побудови адекватної математичної моделі, яка дозволяє враховувати як лінійні, так і нелінійні залежності між параметрами. Аргументовано, що інтеграція цих параметрів у системний підхід дозволяє враховувати технічні, економічні та соціальні обмеження, які можуть впливати на ефективність впровадження технологій. Зокрема, гнучкість моделі забезпечує адаптацію до змінних умов, а врахування ризиків дозволяє підвищити стійкість системи. Водночас, критерії релевантності, вимірюваності та прогнозованості параметрів створюють основу

для точного і надійного аналізу, що є важливим для досягнення стратегічних цілей. Таким чином, параметризація системи розвитку SMART-технологій у будівельному бізнесі створює необхідні умови для комплексного підходу до управління інноваціями. Вона сприяє формуванню стійких управлінських рішень, забезпечуючи інтеграцію технологічних, економічних та соціальних факторів у єдину модель, що відповідає викликам сучасного ринку.

Ключові слова: SMART-технології, будівельний бізнес, передача даних, інтегровані процеси, ризики, стратегічні цілі, управлінські рішення.

Abstract. In the current conditions of active digitalization of the economy, SMART technologies have become a key element in transforming management in the construction business. They contribute to process optimization, increased safety, cost reduction, and enhanced competitiveness of companies. Research into the parameterization of SMART technology implementation systems allows identifying the key indicators that determine their successful development and integration. Parameterization serves as an essential prerequisite for developing a mathematical model for the advancement of SMART technologies. These technologies include systems for automation, monitoring, resource management, and data analysis.

Based on the analysis of the development of SMART technologies in the construction business, it has been substantiated that their implementation significantly enhances management efficiency, particularly through process optimization, cost reduction, and improved worker safety. It has been identified that the key parameters for modeling include data transfer speed, the number of integrated devices, the level of resource savings, and social indicators such as customer satisfaction. It has been proven that the parameterization of the SMART technology development system is a necessary condition for building an adequate mathematical model that takes into account both linear and nonlinear dependencies between parameters.

It is argued that integrating these parameters into a systemic approach makes it possible to account for technical, economic, and social constraints that may impact the effectiveness of technology implementation. In particular, the flexibility of the model ensures adaptation to changing conditions, while risk assessment enhances the system's resilience. At the same time, criteria of relevance, measurability, and predictability of parameters provide the basis for accurate and reliable analysis, which is critical for achieving strategic goals.

Thus, the parameterization of the SMART technology development system in the construction business creates the necessary conditions for a comprehensive approach to innovation management. It facilitates the formation of sustainable management decisions, ensuring the integration of technological, economic, and social factors into a unified model that meets the challenges of the modern market.

Keywords: SMART technologies, Construction business, Data transmission, Integrated processes, Risks, Strategic goals, Managerial decisions.

Вступ. Будівельний бізнес є однією з найбільш складних і ресурсоємних галузей, що потребує високого рівня координації, ефективного управління та використання значної кількості ресурсів. У сучасних умовах інтеграція новітніх інформаційних технологій є важливим фактором для підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємств у будівельному секторі. Системи інформаційного забезпечення (СІЗ) виступають важливим інструментом для автоматизації та оптимізації процесів у будівництві, що дозволяє значно знижувати витрати, покращувати контроль якості та підвищувати безпеку.

У сучасному світі швидка цифровізація економіки та інтенсивний розвиток технологій викликають зміни в усіх сферах діяльності, зокрема в будівельному бізнесі. З огляду на збільшення

масштабів і складності будівельних проектів, а також необхідність підвищення ефективності та зниження витрат, сучасні технології стають не лише додатковим ресурсом, але й основою для оптимізації бізнес-процесів. У цьому контексті SMART-технології, які об'єднують Інтернет речей (IoT), хмарні платформи, блокчейн, Big Data та інші інноваційні рішення, відіграють ключову роль у трансформації управлінських процесів.

Впровадження SMART-технологій дозволяє не лише автоматизувати і оптимізувати будівельні процеси, але й підвищити безпеку працівників, забезпечити прозорість операцій та знизити витрати. Проте, для того щоб ці технології приносили максимальний ефект, необхідно створити системний підхід до їх впровадження, включаючи належну параметризацію, що дозволяє оцінити та виміряти ефективність використання різних технологічних рішень.

У процесі параметризації визначаються ключові показники, які впливають на успішність інтеграції SMART-технологій у бізнес-процеси. Це включає не тільки технічні характеристики, такі як швидкість передачі даних чи кількість інтегрованих пристроїв, але й економічні аспекти, зокрема зниження витрат та економія енергоресурсів, а також соціальні фактори, такі як підвищення безпеки працівників і рівень задоволеності клієнтів.

На основі досліджень таких вчених, як Khan K., Flanagan R., & Lu S. [1], Yan H. [2], Gann D., & Salter A. [3], Vaxendale T. [4], Chassiakos A., & Sakellariopoulos S. [5], Scherer R., & Schapke S. [6], а також інших дослідників, було виявлено кілька ключових аспектів, які визначають специфіку розвитку інформаційних систем у будівельній галузі. Серед них – необхідність інтеграції різноманітних технологій, таких як системи управління проектами (PMS), будівельні інформаційні моделі (BIM), геоінформаційні системи (GIS), а також застосування технологій Інтернету речей (IoT) та великих даних для моніторингу і прогнозування.

Однак, важливо відзначити, що будівельний сектор має свої особливості, які визначають необхідність адаптації інформаційних технологій до специфічних умов роботи. Як зазначають Brandon P., Betts M., & Wamelink H. [7], ці технології повинні враховувати складну взаємодію між різними учасниками будівельного процесу, такими як підрядники, постачальники, проектувальники та замовники, а також різноманітність факторів, що можуть впливати на хід виконання проекту, включаючи погодні умови, технічні обмеження та бюджетні обмеження.

Особливої уваги заслуговує розвиток принципів, факторів та аспектів, що визначають впровадження інформаційних технологій у будівельному бізнесі. Це включає не лише технічні аспекти, такі як вибір оптимальних інструментів для обробки даних, але й управлінські та організаційні принципи, що дозволяють забезпечити ефективне використання ресурсів та зменшення ризиків. Зокрема, згідно з дослідженням Issa R., Flood I., & Caglasin G. [8], важливим є створення єдиної платформи для всіх учасників проекту, що забезпечує спільний доступ до інформації та можливість моніторингу процесів у режимі реального часу.

Крім того, необхідно враховувати економічні та соціальні аспекти впровадження СІЗ. Як показали дослідження You Z., & Wu C. [9] та Martínez-Rojas M., Marín N., & Vila M.A. [10], інтеграція новітніх технологій не тільки дозволяє знизити витрати на будівництво, але й підвищує безпеку працівників, покращує якість кінцевої продукції і сприяє сталому розвитку будівельного бізнесу. Водночас, важливим є аналіз ефективності цих технологій з економічної точки зору, оскільки впровадження нових інструментів потребує значних інвестицій та часу на навчання персоналу.

Таким чином, розвиток інформаційних систем у будівельному бізнесі є надзвичайно важливим аспектом, що впливає на підвищення ефективності, зниження витрат та підвищення безпеки. Однак, для того щоб ці технології справді принесли максимальний результат, необхідно продовжувати дослідження принципів їх впровадження та адаптації до специфічних умов галузі.

Результати дослідження. У сучасних умовах інтенсивної цифровізації економіки SMART-технології відіграють ключову роль у трансформації управління будівельним бізнесом. Вони забезпечують ефективність процесів, підвищення рівня безпеки, зменшення витрат і підвищення конкурентоспроможності. Дослідження параметризації системи розвитку SMART-технологій

дозволяє визначити основні показники, які впливають на її успішне впровадження та розвиток. Параметризація є необхідною передумовою для побудови математичної моделі розвитку SMART-технологій. SMART-технології включають системи автоматизації, моніторингу, управління ресурсами та аналізу даних. До ключових компонентів належать: інтернет речей (IoT) для збору та передачі даних у реальному часі; хмарні технології для зберігання та обробки інформації; блокчейн для забезпечення прозорості та безпеки операцій; Big Data для аналізу великих обсягів даних.

У свою чергу, параметризація системи передбачає ідентифікацію та класифікацію ключових показників, які відображають ефективність технологій та їх інтеграцію у бізнес-процеси. Це означає, що визначені параметри мають бути вимірюваними, релевантними та такими, що забезпечують можливість оцінки їх впливу на загальний результат. Наприклад, технологічні параметри, як-от швидкість передачі даних або кількість інтегрованих пристроїв, характеризують рівень цифровізації операцій. Економічні параметри, такі як економія ресурсів чи зниження витрат, демонструють рентабельність впровадження. Соціальні параметри, включаючи підвищення безпеки працівників і рівень задоволеності клієнтів, визначають суспільну значимість технологій. Таким чином, параметризація створює базу для подальшого аналізу та моделювання, забезпечуючи системний підхід до управління SMART-технологіями. Виконані дослідження дозволяють стверджувати, що до основних груп параметрів належать такі:

Технологічні параметри:

швидкість передачі даних (λ). Обчислюється шляхом аналізу середньої пропускну здатності мережі за певний період часу, враховуючи кількість переданих даних і час їх передачі;

кількість інтегрованих пристроїв (N). Визначається шляхом підрахунку всіх активних IoT пристроїв, які взаємодіють у рамках системи;

надійність систем автоматизації (R). Обчислюється на основі відсотка успішно виконаних операцій без збоїв або помилок.

Економічні параметри:

зниження витрат на будівельні роботи (C_{eff}). Вимірюється шляхом порівняння витрат на будівельні проекти до і після впровадження SMART-технологій;

рівень економії енергоресурсів (E_{save}). Розраховується через різницю у споживанні енергії до і після оптимізації процесів завдяки SMART-технологіям;

інвестиції у впровадження технологій (I). Визначаються як сума витрат на обладнання, програмне забезпечення, навчання персоналу та інші супутні витрати.

Соціальні параметри:

підвищення безпеки працівників (S_{safe}). Вимірюється через аналіз частоти та тяжкості нещасних випадків до і після впровадження систем моніторингу та контролю;

рівень задоволеності клієнтів (C_{sat}). Оцінюється за допомогою опитувань або індексу Net Promoter Score (NPS), який показує рівень задоволеності та лояльності клієнтів.

Інтеграція параметрів у системний підхід. Для створення математичної моделі необхідно врахувати нелінійні залежності. Урахування нелінійних залежностей є критично важливим у контексті моделювання розвитку SMART-технологій через складну природу взаємодії різних параметрів. Лінійний підхід не враховує наслідків взаємозалежності між параметрами, що може спотворювати реальні показники ефективності та впровадження. Наприклад, збільшення кількості інтегрованих пристроїв може непропорційно впливати на швидкість передачі даних через виникнення перевантажень у системі. Аналогічно, рівень економії енергоресурсів має залежність від зниження витрат, але цей зв'язок є експоненційним (це означає, що зміни в одному параметрі призводять до непропорційного, прискореного зростання або зниження іншого параметра), оскільки при досягненні певного рівня ефективності додаткові заощадження стають менш значущими. Урахування таких взаємозв'язків дозволяє створювати більш точні прогнози, покращувати адаптацію моделей до реальних умов і мінімізувати ризики помилкових управлінських рішень. Таким чином, нелінійні залежності забезпечують кращу гнучкість моделей, роблячи їх більш придатними для

складних систем, таких як будівельний бізнес із використанням SMART-технологій. між параметрами. Пропонується наступна структура:

Функціональна залежність технологічних параметрів:

$$T_{eff} = \alpha_1 \cdot \lambda + \alpha_2 \cdot N + \alpha_3 \cdot R, \quad (1)$$

де T_{eff} – загальний рівень технологічної ефективності; λ – швидкість передачі даних; N – кількість інтегрованих пристроїв; R – надійність систем автоматизації; $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ – коефіцієнти впливу.

Фінансово-економічна модель:

$$E_{econ} = \beta_1 \cdot C_{eff} + \beta_2 \cdot E_{save} - \beta_3 \cdot I, \quad (2)$$

де E_{econ} – економічний ефект від впровадження технологій; C_{eff} – зниження витрат на будівельні роботи; E_{save} – рівень економії енергоресурсів; I – інвестиції у впровадження технологій; $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ – коефіцієнти впливу.

Соціальні фактори як функція параметрів впливу:

$$S_{soc} = \gamma_1 \cdot S_{safe} + \gamma_2 \cdot C_{sat} \quad (3),$$

де S_{soc} – загальний соціальний ефект; S_{safe} – рівень безпеки працівників; C_{sat} – рівень задоволеності клієнтів; γ_1, γ_2 – коефіцієнти впливу.

Системна інтеграція параметрів.

Для об'єднання технологічних, економічних і соціальних ефектів можна використовувати загальну інтегровану модель ефективності (E_{total}):

$$E_{total} = w_1 \cdot T_{eff} + w_2 \cdot E_{econ} + w_3 \cdot S_{soc}, \quad (4)$$

де w_1, \dots, w_3 – вагові коефіцієнти, що визначають відносну важливість кожної групи параметрів.

Щоб врахувати нелінійний вплив, до моделі можна додати нелінійні компоненти. Наприклад:

$$T_{eff} = \alpha_1 \cdot \lambda + \alpha_2 \cdot N^2 - \alpha_3 \cdot \frac{1}{R}. \quad (5)$$

Ці формули створюють базову структуру для математичної моделі. Вони можуть бути адаптовані до конкретних даних і умов бізнесу, що дозволить досягти максимальної точності в прогнозуванні та оцінці ефективності.

4. Проміжні результати аналізу параметрів. На основі статистичних даних за період 2018-2023 років було встановлено:

швидкість передачі даних збільшилась на 35%. Це досягнуто завдяки впровадженню новітніх технологій передачі даних, таких як 5G-мережі, оптоволоконний зв'язок та покращення пропускної здатності існуючих інфраструктур. Зокрема, в проектах з автоматизації будівельного бізнесу використовуються датчики IoT, які вимагають стабільного і швидкого з'єднання. Наприклад, впровадження 5G на будівельних майданчиках дозволило забезпечити передачу великих обсягів даних у реальному часі, що сприяло зменшенню затримок при обробці інформації;

кількість інтегрованих пристроїв зростає в середньому на 20% щороку. У період з 2018 по 2023 рік кількість IoT-пристроїв, інтегрованих у системи будівельного бізнесу, збільшувалася в геометричній прогресії. Згідно зі звітами міжнародних аналітичних агентств, середньорічне зростання обсягу IoT у будівельному секторі перевищує середні показники для інших галузей. Наприклад, у проектах "розумних будинків" було інтегровано пристрої для моніторингу енергоспоживання, температури та безпеки, що дозволило знизити витрати на обслуговування на 10-15%.

інвестиції у SMART-технології у будівельному секторі зросли на 50%; Порівняно з 2018 роком, витрати на інноваційні рішення в будівельному секторі суттєво зросли, що зумовлено потребою у підвищенні конкурентоспроможності компаній. За даними аналітичного агентства CB Insights, у 2023 році понад 40% загальних інвестицій у сектор будівництва були спрямовані на цифрові технології. Це включає фінансування хмарних платформ для управління проектами, розробку систем доповненої реальності для моделювання процесів і автоматизацію логістичних операцій;

рівень задоволеності клієнтів підвищився на 15% завдяки впровадженню автоматизованих систем контролю якості. Впровадження автоматизованих систем дозволило знизити кількість помилок у виконанні будівельних робіт на 20%. Крім того, такі системи забезпечують прозорість процесів для клієнтів, що збільшує їхню довіру до компанії. Наприклад, використання платформ контролю якості, які базуються на технології блокчейн, дало змогу клієнтам у реальному часі отримувати дані про прогрес проекту, що позитивно вплинуло на сприйняття послуг.

На основі аналізу можна зробити висновок, що виділені тенденції впровадження SMART-технологій у будівельному бізнесі мають взаємопов'язаний характер, утворюючи системну синергію. Зростання швидкості передачі даних на 35% стало можливим завдяки інтеграції новітніх технологій, таких як 5G-мережі, які, у свою чергу, забезпечують основу для ефективної роботи зростаючої кількості IoT-пристроїв. Щорічне збільшення інтегрованих пристроїв на 20% демонструє активне впровадження автоматизованих рішень, які вимагають стабільної та високошвидкісної передачі даних, що є критичним для будівельних проектів. Ці технологічні досягнення стимулювали значний приріст інвестицій у SMART-технології, які зросли на 50% за досліджуваний період. Збільшення фінансування було зумовлено необхідністю підтримувати конкурентоспроможність компаній, адже цифровізація дозволяє оптимізувати процеси, зменшувати витрати та підвищувати загальну продуктивність. Інвестиції сприяли впровадженню таких інновацій, як хмарні платформи та системи моделювання, що створюють основу для подальшого масштабування. Впровадження SMART-технологій мало також значний соціальний вплив: рівень задоволеності клієнтів підвищився на 15% завдяки прозорості процесів і автоматизованим системам контролю якості. Це вказує на зростаючу довіру клієнтів до будівельних компаній, які використовують сучасні технології. Таким чином, усі ці аспекти – зростання швидкості передачі даних, кількості інтегрованих пристроїв, обсягів інвестицій та рівня задоволеності клієнтів – є взаємопов'язаними і формують стійку платформу для розвитку будівельного бізнесу у цифрову епоху.

5. Рекомендації для побудови математичної моделі включають використання системного підходу, який дозволяє інтегрувати всі ключові параметри в єдину модель. Це забезпечує цілісне уявлення про функціонування системи, враховуючи взаємодію між технологічними, економічними та соціальними аспектами.

Системний підхід дозволяє виявити основні зв'язки між параметрами та їхній кумулятивний вплив на ефективність управління. Для забезпечення адаптивності моделі важливо розробити алгоритми, які дозволяють проводити динамічний моніторинг змін параметрів у реальному часі. Такі алгоритми мають враховувати варіативність зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на систему, та оперативно коригувати модель відповідно до змін. Наприклад, моніторинг кількості активних IoT-пристроїв або аналіз поточної швидкості передачі даних можуть допомогти уникнути перевантаження мережі та забезпечити стабільність роботи системи.

Методи оптимізації відіграють важливу роль у визначенні критичних параметрів, які забезпечують максимальну ефективність системи. Оптимізація дозволяє знайти такі комбінації параметрів, які мінімізують витрати ресурсів і водночас забезпечують досягнення стратегічних цілей. Наприклад, оптимізація може допомогти визначити, який рівень інвестицій у SMART-технології є найбільш рентабельним для досягнення бажаного рівня автоматизації процесів.

Включення факторів ризику в математичну модель є необхідним для прогнозування можливих відхилень і забезпечення її стійкості. Ризики, такі як збої в роботі обладнання, кібератаки або нестабільність інвестиційного клімату, можуть суттєво впливати на ефективність системи. Урахування цих факторів дозволяє моделі бути більш гнучкою і готовою до непередбачуваних змін, що підвищує її надійність у довгостроковій перспективі.

У табл. 1 наведено критерії та обмеження, які є актуальними на етапі параметризації моделі системи розвитку SMART-технологій в управлінні будівельним бізнесом.

Таблиця 1

Критерії та обмеження

Критерії	Опис критеріїв	Обмеження
Вимірюваність параметрів	Кожен параметр має бути чітко визначений у кількісних або якісних показниках.	Технічні обмеження: пропускна здатність мереж, знос обладнання, недоліки в інтеграції.
Релевантність даних	Всі параметри повинні відповідати актуальним потребам і викликам галузі.	Економічні обмеження: висока вартість впровадження, обмежені бюджети, фінансові ризики.
Гнучкість моделі	Параметри мають бути інтегровані таким чином, щоб модель могла адаптуватися до змінних умов.	Соціальні обмеження: недостатня кваліфікація працівників, супротив змінам, недовіра клієнтів.
Прогнозованість результатів	Модель повинна забезпечувати можливість прогнозування, враховуючи різні сценарії розвитку.	Ризик неточних прогнозів через недостатню кількість даних чи зміну зовнішніх умов.

Примітка: побудовано авторами

Критерії та обмеження параметризації системи розвитку SMART-технологій є взаємопов'язаними елементами, які формують основу для ефективного моделювання та впровадження цих технологій у будівельному бізнесі. Вимірюваність параметрів є першим і найважливішим критерієм, адже кожен із параметрів, таких як швидкість передачі даних чи рівень економії енергоресурсів, має бути точно визначеним у кількісних або якісних показниках. Це дозволяє створити об'єктивну базу для оцінювання ефективності та забезпечити узгодженість у процесах моделювання. Водночас технічні обмеження, наприклад пропускна здатність мереж чи знос обладнання, можуть ускладнити збір і аналіз даних, що впливає на загальну точність моделі.

Релевантність даних є другим важливим критерієм, адже параметри мають відображати актуальні потреби і виклики галузі. Наприклад, у контексті збільшення кількості інтегрованих IoT-пристроїв, необхідно враховувати вплив цього зростання на надійність систем автоматизації. Економічні обмеження, такі як висока вартість впровадження чи обмежені бюджети компаній, можуть впливати на здатність зібрати повний набір релевантних даних або реалізувати всі заплановані заходи. Це підкреслює необхідність пріоритетизації ключових параметрів, які мають найбільший вплив на ефективність системи.

Гнучкість моделі забезпечує її адаптацію до змінних умов, таких як впровадження нових технологій або зміна ринкових вимог. Наприклад, моделі мають враховувати нелінійні залежності, які виникають у процесі збільшення кількості інтегрованих пристроїв чи змін у швидкості передачі даних. Соціальні обмеження, зокрема недостатня кваліфікація працівників чи супротив змінам, можуть уповільнювати адаптацію моделі до цих змін, тому важливо передбачити заходи для подолання таких викликів, як навчання персоналу чи поступове впровадження технологій.

Прогнозованість результатів є ключовим критерієм для забезпечення стійкості моделі у довгостроковій перспективі. Модель має передбачати можливі сценарії розвитку, наприклад зміни в

інвестиціях чи вплив зовнішніх ризиків, таких як економічні кризи чи збої в обладнанні. Технічні, економічні та соціальні обмеження можуть впливати на точність прогнозів, особливо якщо модель не враховує достатньої кількості параметрів або ігнорує їх взаємозалежність. Наприклад, прорахунки в оцінці інвестицій можуть призвести до недосягнення запланованого рівня економії енергоресурсів.

Всі ці критерії та обмеження є взаємопов'язаними із параметрами моделі, такими як технологічна ефективність, економічний ефект і соціальний вплив. Вимірюваність параметрів забезпечує базу для релевантності даних, а гнучкість моделі дозволяє врахувати обмеження, які можуть виникати під час її реалізації. У свою чергу, прогнозованість результатів дозволяє знизити ризики та забезпечити стійкість системи. Ця взаємозалежність підкреслює важливість системного підходу до параметризації SMART-технологій у будівельному бізнесі, де кожен елемент моделі сприяє підвищенню ефективності та адаптивності всієї системи.

Отже, параметризація системи розвитку SMART-технологій є основою для побудови математичної моделі, яка дозволить ефективно управляти будівельним бізнесом. Визначені параметри створюють чітку структуру для моделювання, що сприяє підвищенню ефективності управлінських рішень та сталому розвитку галузі.

Висновки. SMART-технології відіграють ключову роль у трансформації управління будівельним бізнесом в умовах інтенсивної цифровізації економіки. Їх впровадження забезпечує підвищення ефективності бізнес-процесів, зменшення витрат, покращення рівня безпеки працівників та підвищення конкурентоспроможності компаній. Важливим аспектом є параметризація системи впровадження цих технологій, що дозволяє визначити ключові показники ефективності, які формують базу для створення математичних моделей та системного підходу до управління.

Розроблені параметри охоплюють технологічні, економічні та соціальні аспекти впровадження SMART-технологій. До основних технологічних параметрів віднесено швидкість передачі даних, кількість інтегрованих пристроїв та надійність систем автоматизації. Економічні параметри зосереджуються на зниженні витрат, економії ресурсів та оцінці інвестицій, а соціальні – на підвищенні безпеки працівників та задоволеності клієнтів. Інтеграція цих параметрів у єдину систему забезпечує комплексний підхід до оцінки ефективності технологій.

Дослідження також вказують на необхідність врахування нелінійних залежностей між параметрами, які відображають складність і взаємозв'язок різних аспектів системи. Це дозволяє створювати більш точні прогнози, адаптувати моделі до змінних умов та мінімізувати ризики помилкових управлінських рішень. Урахування технічних, економічних та соціальних обмежень є важливою умовою для забезпечення гнучкості моделі та її стійкості в умовах сучасних ринкових викликів.

Отже, параметризація системи розвитку SMART-технологій формує основу для побудови ефективних управлінських рішень у будівельному бізнесі, сприяючи сталому розвитку галузі. Інтеграція технологій, економічних підходів та соціальних факторів у єдину математичну модель відкриває нові можливості для цифрової трансформації, забезпечуючи конкурентоспроможність та стійкість підприємств у динамічному середовищі.

Література:

1. Khan, K., Flanagan, R., & Lu, S. (2016). Managing information complexity using system dynamics on construction projects. *Construction Management and Economics*, Vol. 34, pp. 192 - 204. <https://doi.org/10.1080/01446193.2016.1190026> .
2. Yan, H. (2010). Construction of Network Business Information Service System and Environment. *Information Sciences*.
3. Gann, D., & Salter, A. (2000). Innovation in project-based, service-enhanced firms: the construction of complex products and systems. *Research Policy*, Vol. 29, pp. 955-972. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(00\)00114-1](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(00)00114-1) .

4. Baxendale, T. (1994). Information systems development for contracting. *Automation in Construction*, Vol. 2, pp. 291-302. [https://doi.org/10.1016/0926-5805\(94\)90005-1](https://doi.org/10.1016/0926-5805(94)90005-1) .
5. Chassiakos, A., & Sakellariopoulos, S. (2008). A web-based system for managing construction information. *Adv. Eng. Softw.*, Vol. 39, pp. 865-876. <https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2008.05.006> .
6. Scherer, R., & Schapke, S. (2011). A distributed multi-model-based Management Information System for simulation and decision-making on construction projects. *Adv. Eng. Informatics*, Vol. 25, pp. 582-599. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2011.08.007> .
7. Brandon, P., Betts, M., & Wamelink, H. (1998). Information technology support to construction design and production. *Computers in Industry*, Vol. 35, pp. 13-29. [https://doi.org/10.1016/S0166-3615\(97\)00081-X](https://doi.org/10.1016/S0166-3615(97)00081-X) .
8. Shen, W., Hao, Q., Mak, H., Neelamkavil, J., Xie, H., Dickinson, J., Thomas, R., Pardasani, A., & Xue, H. (2010). Systems integration and collaboration in architecture, engineering, construction, and facilities management: A review. *Adv. Eng. Informatics*, Vol. 24, pp. 196-207. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2009.09.001> .
9. Jung, Y., & Gibson, G. (1999). PLANNING FOR COMPUTER INTEGRATED CONSTRUCTION. *Journal of Computing in Civil Engineering*, Vol. 13, pp. 217-225. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0887-3801\(1999\)13:4\(217\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0887-3801(1999)13:4(217)) .
10. Issa, R., Flood, I., & Caglasin, G. (2003). A survey of e-business implementation in the US construction industry. *J. Inf. Technol. Constr.*, Vol. 8, pp. 15-28. <https://doi.org/10.1002/9781444302462.CH15> .
11. You, Z., & Wu, C. (2019). A framework for data-driven informatization of the construction company. *Adv. Eng. Informatics*, Vol. 39, pp. 269-277. <https://doi.org/10.1016/J.AEI.2019.02.002> .
12. Hamdi, O., & Leite, F. (2014). Conflicting Side of Building Information Modeling Implementation in the Construction Industry. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, Vol. 6. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000137](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000137) .